

Aksaray Valiliği Twitter (X) Paylaşımlarının Kök Değerler Bakımından İncelenmesi

 Naile ERKAL¹

erkalnaile@gmail.com

 Mihri Nur İNANÇ¹

nurinanc850@gmail.com

 Fevzi ALTAN¹

fevzialtan58@gmail.com

 Ahmet TEMEL¹

dr.ahmettemel@gmail.com

¹T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eski 75. Yıl Anadolu Lisesi, Aksaray, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmada Aksaray Valiliği Twitter (X) paylaşımlarının kök değerler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Aksaray Valiliğinin 21.05.2023 – 30.11.2023 tarihleri arasındaki 762 paylaşımı, Milli Eğitim Bakanlığının öğretim programlarında belirtmiş olduğu kök değerler teması başlığı altında betimsel analiz tekniğiyle incelenmiştir. Araştırma bulgularında, 203 paylaşımın kök değerlerle ilişkili olduğu ve paylaşımların 318 kök değere karşılık geldiği tespit edilmiştir. Her dört paylaşımın birisinin kök değerlerle ilişkili olduğu görülmüştür. Vatanseverlik, saygı ve sorumluluk en çok vurgulanan kök değer olurken; dürüstlük ve sabır değerleri en az değinilen değerler olmuşlardır. Vatanseverlik değerinde şehit ve gazilerimiz; saygı değeriyle ise milli ve dini bayramların gereği gibi kutlanıldığı ve bu günleri yaşamamıza olanak sağlayan ecdada saygı duymamız gerektiğine değinilmiştir. Yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmenin ve gençliği yetiştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanmıştır. “Çocukların sevimliye muhtaç olduğu ve onlara verilen sevginin bulaşıcı” nitelikte olduğunun altı önemle çizilmiştir. Valilik makamı geliştirmiş olduğu projeler yoluyla insanlığa yardım elini uzatmaktadır. Bağımlılık yapan kötü alışkanlıklardan uzak durma, sporun centilmenlik içinde gerçekleşmesi gibi durumlar için gençliğin öz denetim becerilerin yükseltilmesinden bahsedilmiştir. Halkın güvenliği için yapılan asayiş toplantıları, yasa gereği yapılan uyarılar, valiliğin adalet paylaşımları arasındadır. Aksaray halkı yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraşlı yurttaşlara yardım elini uzatmış, böylece kurulan dostluk bağının derinliğine değinilmiştir. Esnafın ahi geleneğine göre dürüst olması gerektiği ele alınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti kurarken ortaya koyduğu sabır iradesi bizlere tekrar hatırlatılmış ve cumhuriyetimize sahip çıkmamız gençliğe ödev olarak verilmiştir. Bu sonuçlar akabinde eğitim paydaşlarına, valilik makamının önemseddiği değerler ile okullarda verilen değer eğitiminin yeniden düşünülmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aksaray valiliği, değerler eğitimi, kök değerler, medya okuryazarlığı

Examination of Aksaray Governorship Twitter (X) Shares in Terms of Root Values

ABSTRACT

In this research, it is aimed to examine Aksaray Governorship Twitter (X) shares in terms of root values. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. 762 shares of Aksaray Governorship between 21.05.2023- 30.11.2023 were examined with the descriptive analysis technique under the title of the theme of root values stated in the curriculum of the Ministry of National Education. In the research findings, it was determined that 203 shares were related to root values and 318 shares corresponded to root values. It has been observed that one in every four posts is related to root values. While patriotism, respect and responsibility are the most emphasized core values; The values of honesty and patience were the least mentioned values. Posts about our martyrs and veterans with the value of patriotism are highlighted. With the value of respect, it was mentioned that national and religious holidays are celebrated properly and that we should respect our ancestors who allowed us to live these days. It was emphasized that helping people in need and raising youth is everyone's common responsibility. It is emphasized that "children need to be loved and that the love given to them

is contagious". The governor's office extends a helping hand to humanity through the projects it has developed. Increasing the self-control skills of youth was mentioned in situations such as avoiding addictive bad habits and performing sports in a gentlemanly manner. Public order meetings held for public safety, warnings made in accordance with the law are among the justice sharings of the governorship. The people of Aksaray extended a helping hand to the citizens of Kahramanmaraş during the earthquake disaster, thus touching upon the depth of the bond of friendship established. It was discussed that tradesmen should be honest according to the Ahi tradition. We are reminded once again of the will to patience that Gazi Mustafa Kemal Atatürk demonstrated when establishing the republic, and it has been given to the youth as a duty to protect our republic. Following these results, it is suggested to education stakeholders that the values that the governor's office cares about and the value education given in schools should be reconsidered.

Keywords: Aksaray governorship, values education, root values, media literacy

GİRİŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler hayatın her alanına yansyarak, bilginin küreselleşmesine, insanların birbirleri ile iletişim stillerinin ve araçlarının değişmesine, kitle iletişim araçlarının genişlemesine, iletişim ortamlarının farklılaşmasına neden olmuştur. Yaşam boyu öğrenenler aktif ve sürekli bilgi kullanabilen ve herhangi bir sorunun çözümünde gereksinim duyduğu bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilmektedir. Bilgiye ulaşma, bilgideki mesajları çözebilme, değerlendirebilme ve iletebilme, bilginin farkında olma gibi becerileri içeren bilgi okuryazarlığı teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi becerilerin hayat boyu öğrenmenin de temel taşı olduğu ifade edilmektedir (Karaman ve Karataş, 2009).

Medyada görülen bilgilerin doğru anlamlandırılması yalan haberdan arınık olmasına ve objektif bilgiler içermesine bağlıdır. Bu ayrımı yapabilmek, bireylerin medyayı doğru okuyabilme kapasitesiyle gerçekleşir. Literatürde medya okuryazarlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda bireylere kurumların medyayı hangi amaçla kullandığı yönünde bilgiler içeren yayınlar bulunmaktadır. Bu çalışmalar yoluyla benzer analizleri gençlerin de yapabilmesine olanak sağlanacaktır. Öyle ki bireylerin sosyal medyada olumlu işleri takip etme ve sosyal medyayı güzel kullanma becerisi kazanabilecektir.

Sosyal medyanın her yere olan ulaşılabilirliği, vatandaşlarla etkileşim sağlayabildiği ve kamu politikalarına katılım sağlanabildiği için kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal medya hesapları sıklıkla kullanılmaktadır (Göçoğlu, 2020). Siyasal aktörler, sporcular, sanatçılar özetle vatandaşlar Twitter (X) gibi bir sosyal medya platformunu siyasal iletişimin merkezi bir noktası olarak görmekte ve kullanmaktadırlar (Can, 2023). Sosyal medya görüldüğü üzere tanıtım, reklam ve politikaları halk ile paylaşmak için etkin olarak kullanılmaktadır. Büyük kitlelere ulaşan kamu kurumlarının halkın maneviyatına, kültürüne ve değerlerine yönelik mesajlar içeren paylaşımları vatandaşlar tarafından karşılık bulacaktır.

Buradan hareketle, Aksaray Valiliğinin Twitter (X) paylaşımlarının kök değerler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilecek sonuçların valilik makamına, eğitim paydaşlarına ve vatandaşlara yol göstereceği düşünülmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2022) tüm örgün eğitim kademeleri öğretim programları içeriklerinde değerler eğitime yer vermiştir. Bu değerlerin öğrenciler tarafından içselleştirilmesine önem atfeden MEB, değerleri 10 kök değer başlığı altında toplamıştır. Bu değerler, adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir. Bu değerlere yalnızca okul ortamında değil, yaşamın her alanında ve etkileşim alan sosyal medya platformlarında değinilmesi günümüzde öne çıkan yaklaşımlar arasında değerlendirilmektedir (Çalhan, 2021).

Çocuklar çevresel faktörler bakımından her türlü olumlu veya olumsuz durumla karşı karşıya kalabilmektedirler. Çocukların yetişmesinde sorumluluğu olan kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, aileler ve bireyler çocukları olumsuzluklardan korumak için mücadele vermek durumundadırlar. Günümüz dijital çağ etkisindedir ve bu çağın olumlu yanlarının olduğu gibi doğru yönlendirme yapılmadığında çocukların eğilimleri zarar görebilecektir (İçöz, 2021). Bu nedenle Bakanlık başta olmak üzere illerde valilik, belediye ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sosyal medyayı etkin şekilde kullanarak çocukları eğitsel içerikli paylaşımlarla buluşturmakla yükümlüdür. Aksi halde geleceğin teminatı olan çocuklar Türk kültürünü özümsemiş, kötü alışkanlıklar edinmiş ve çalışkanlık yerine tembelliği karakter edinmiş bireyler olarak yetişebileceklerdir. Bu nedenle bütün kuruluşlar sosyal paylaşımlarına bu ölçüde dikkat etmelidir. Literatürde Valilik Twitter (X) hesaplarının yeterince incelenmediği görülmüştür. Dursun (2023) Gaziantep valiliği ve Gaziantep büyükşehir belediyesi Twitter (X) paylaşımlarını incelemiş ve kurumsal bilgilendirme yapıldığını tespit etmiştir. Bu çalışmanın haricinde valilikler bir araştırma problemi olarak ele alınmamıştır. Yapılan çalışmalarda daha çok belediyeler üzerinde durulmuştur (Aksekili, 2020; Aslan, 2023; Bayoğlu, 2021; Göçoğlu, 2020). Çalhan (2021) ise araştırmasında büyükşehir belediyelerinin paylaşımlarını kamu değerleri bakımından ele almıştır. Literatür genel olarak ele alındığında valilikler derinlemesine incelenmediği ve paylaşımların kök değerler bakımından ele alınmadığı görülmüştür. Aksaray Valiliğinin Twitter (X) paylaşımlarının kök değerler bakımından ilk kez ele alınacak olması literatüre anlamlı bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Aksaray Valiliğinin resmi Twitter (X) hesabı (@aksarayvaliligi) paylaşımlarında yer alan kök değerlerin incelenmesi amacıyla doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Doküman analizi, araştırılan konuya özgü bilgi niteliğinde olan belgelerin detaylı olarak incelenmesidir. Doküman analizinde resim, heykel, binalar, film, klip, video, fotoğraf, görsel ve yazılı bilgiler incelenerek yorumlanır (Karagöz, 2021). Bu doğrultuda sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi yapılmıştır.

Verilerin toplanması/işlem yolu

Proje konusunu belirlemek amacıyla literatür Haziran'dan itibaren taranmaya başlanmıştır. Medya okuryazarlığı kapsamında Aksaray Valiliği paylaşımlarının değerler eğitimi açısından hiç incelenmediği tespit edilmiş ve araştırma konusuna karar verilmiştir. Konuya karar verildikten sonra Kasım'a kadar literatür taranmaya devam edilmiştir. Aksaray Valiliğinin Twitter (X) paylaşımları bir ay geriye dönük olarak günlük takip edilmiştir. Günün gününe inceleme yapılmamasının amacı paylaşımın daha fazla görüntülenme alması için uygun süreyi vermektir. Bu nedenle 21 Haziran 2023 tarihinden itibaren @aksarayvaliligi 'nin paylaşımları takibe alınmış ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar veri toplama işlemi sürdürülmüştür. Bu doğrultuda veriler, 21 Mayıs – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan paylaşımları kapsamaktadır. Veriler, Microsoft Office Excel dosyasında kayıt altına alınarak analiz işleminde kullanılmıştır. Aralık 2023 ve Ocak 2024 tarihlerinde proje raporu yazımı tamamlanarak araştırma tamamlanmıştır.

Veri toplama araçları

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) temel ve ortaöğretim programlarının içeren öğretim programlarına dâhil ettiği adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olmak üzere toplam 10 adet kök değer; betimsel analiz yöntemine göre incelenmiştir. Betimsel analiz tekniğiyle veri toplanırken önceden belirlenmiş temalara göre veriler özetlenir, yorumlanır, aralarında neden-sonuç ilişkisi kurulur (Karagöz, 2021). 10 kök değer tema olarak belirlenerek analiz yapılmıştır.

Verilerin analizi

Verilerin güvenilirliğini sağlamak amacıyla @aksarayvaliligi paylaşımları 3 araştırmacı tarafından kontrol edilmiş ve belirlenen temalar altında kelimelerin ve cümlelerin kaydedilmesi sağlanmıştır. Araştırmacılar 203 paylaşımın kök değer içerdiği konusunda görüş birliğine varmış ve 23 kod üzerinde görüş farklılığında olmuşlardır. Miles ve Huberman'ın (2016) önerdiği güvenilirlik formülüne ($=\text{görüş birliği} / (\text{görüş birliği} + \text{görüş ayrılığı})$) göre güvenilirlik

katsayısı .89 olarak tespit edilmiştir. Güvenirlik katsayısının .70'in üzerinde çıkması kabul edilebilir olduğundan elde edilen değer güvenilir olduğu görülmüştür.

Tablo 1.**İş-Zaman Çizelgesi**

İşin Tanımı	AYLAR							
	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Literatür Taraması	X	X	X	X	X	X		
Verilerin Toplanması ve Analizi	X	X	X	X	X	X	X	
Proje Raporu ve Yazımı							X	X

BULGULAR**Tablo 2.**

Twitter (X) paylaşımları ve paylaşımlarda yer alan kök değerlerin frekans yüzdeleri

	Toplam	Kök değerler	Kök değerlerin paylaşımındaki %
Paylaşım sayısı	762	203	% 26,64
Görüntülenme sayısı	1284497	409056	% 31,84
Beğeni sayısı	21373	6481	% 30,32
Yeniden gönderi sayısı	3332	1029	% 30,88
Yorum sayısı	417	204	% 48,92

Tablo 2 de Aksaray Valiliğinin 6 ay boyunca Twitter (X) platformunda yapmış olduğu paylaşım sayıları görülmektedir. 762 paylaşım ve 1.284.497 görüntülenme sayısı ile oldukça iyi skorlar elde edilmiştir. Paylaşımların kök değerleri bakımından ele alındığında 203 paylaşım görülmüştür. Bu durum %26,64 oranında kök değer paylaşımı yapıldığına işaret etmektedir. Görüntülenme, beğeni ve yeniden gönderi sayılarında %30 bandında skorlar tespit edilmiştir. Yorum sayılarında %48,92 ile neredeyse yarı yarıya bir skor elde edilmiştir.

Grafik 1. Kök değerlerin frekans dağılımı

Tablo 3.

Twitter (X) paylaşımlarında yer alan kök değerlerin içerikleri ve frekans yüzdeleri

Kök değerler	Paylaşım içeriği	Paylaşımın %	Görüntülenme sayısı	Beğeni sayısı	Yeniden gönderi sayısı	Yorum sayısı
Vatanseverlik	96	% 30,18	192130	3130	519	91
Saygı	59	% 18,55	120481	1977	288	42
Sorumluluk	52	% 16,35	106623	1558	259	31
Sevgi	35	% 11,00	89884	1295	195	19
Yardıms severlik	29	% 9,11	63595	925	143	14
Öz denetim	15	% 4,71	40998	517	79	9
Adalet	15	% 4,71	33959	468	67	51
Dostluk	14	% 4,40	40410	620	79	8
Dürüstlük	2	% 0,62	13636	147	18	3
Sabır	1	% 0,31	2298	38	3	-
Toplam	318	% 100	704014	10675	1650	268

Tablo 3' de 203 paylaşımın kök değerlerle ilgili olduğu görülmüştür. Paylaşımlarda tek bir kök değere vurgu yapıldığı gibi birden fazla değere de vurgu yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 203 paylaşımında 318 kez kök değerlere değinildiği görülmüştür.

Grafik 2. Kök değerlerin içerikleri

Sevgili Dostlar

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve **Sayın İç İşleri Bakanımızın** teklifleriyle Erzincan Valiliğine atanmam sebebiyle, 3,5 yıldır görev yaptığım Anadolu'nun kalbi Aksaray'a ve sizlere veda ediyorum.

Bu güzel şehre hizmet etme imkânı veren **Sayın Cumhurbaşkanımıza** şükranlarımı arz ediyorum. Yapılan eser ve hizmetlere verdikleri desteklerden dolayı **Sayın Bakanlarımıza** teşekkürlerimi sunuyorum. Burada çalışmaktan ve göz göze baktığımız her bir kişiyi tanımaktan büyük onur duydum. **Mesai arkadaşlarımla** birlikte var gücümüzle bu güzide ilin bir hemşehrisi, bir gönüllüsü gibi çalışmaya gayret ettik. Aksaray'dan ayrılırken heybemizde nice güzel an, nice güzel anı ve en kıymetli hediyeğimiz olan hayır duaları var. Ve her daim tebessümle hatırlayacağımız nice güzel insan... Onları anmaya, anlatmaya satırlar yetmez. Hepsi her daim sadrımızda. Buraya sığmayan nice güzel yürekte af dileyerek birkaç kelam etmek isterim. **Hoşça kalın gençler**, Siz her daim umudun, geleceğin, ışığın simgesi oldunuz. Bize yol gösterdiniz, yolumuzu aydınlatınız. Sayısız buluşmamızın her birinde enerjimizi tazelediniz, inancımızı yenilediniz. Kâh bir Cuma namazında kâh bir spor müsabakasında bize yoldaş oldunuz. Dünyanın en büyük Türk bayrağını da sizle dalgalandırdık, sınav sonuçlarınızla açtığınız başarı bayrağıyla da birlikte sevindik.

Hoşça kalın bizim semtin sakinleri, Salı pazarının samimiyet ve cömertlik timsali eşrafı... İkramlarınızın ve sohbetinizin güzel tadı her daim damağımızda olacak. **Hoşça kalın Aksaray'ın 175 güzide köyü...** Bu güzel şehrin tüm köylerini ziyaret ettik, artık uzakta bir köy yok. Tüm köyler bizim köyümüz, tüm evler bizim evimiz. Emegi geçen, sofralarında bizi misafir eden muhtarlarımıza ve köylülerimize minnettarız.

Hoşça kalın bize hep kucak açan, yuva olan şehrimizin 48 mahallesi... Güler yüzünüz, hoş sohbetiniz, neşeyle koşuşan çocuklarınız, bin bir hikâye saklayan sokaklarınızla çok güzelsiniz. Muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza binlerce teşekkür... **Hoşça kalın kadim şehrin kaim ilçeleri...** Ağaören, Eski, Güzel yurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı... Her birinizde nefes almak, sohbet etmek, dert bölüşmek, düş büyütme kısmet oldu, çok şanslıyız. Bizi görünce yollara dökülen, hatıramızı soran, kıymetli vaktinden ayıran herkese şükran doluyuz. **Hoşça kal Alacalı Aşır**. Bize bu dünyanın dört günlük olduğunu, sevginin, vefanın, insanlığın ilelebet sürdüğünü öğrettin. Defineye malik nice vıraneyi gören gözümüz oldun. Senin gibi nice hazineyi tanıdık da öğütlerini yazdık gönül defterimize.

T.C. Aksaray Valiliği
@aksarayvaliligi

Valimiz Sn. Hamza Aydoğdu'nun veda mesajı

ÖS 3:09 - 15 Ağu 2023 - 10,6 B
Görüntülenme

3 14 126

Yanıtını gönder Yarıttia

@YasarCa0: 15 Ağu
sayın valim birtarafa seviniyorun Erzincan adına Aksaray adına üzüntülerimi belirtmek isterim bikiyurumki rabbim erzincana 2.faruk yazıcıyı görevlendiriyor Rabbim seni ve aileni korusun ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN İNŞALLAH 🙏🙏🙏

118

3 14 126

@jgunayCO: 15 Ağu
Yolunuz açık olsun Sayın Valim. Aksaray'a kattığınız herşey için teşekkür ederiz.

118

Fotoğraf 1. En fazla görüntülenme alan kök değer içerikli paylaşım

Fotoğraf 2. En fazla beğeni alan kök değer içerikli paylaşım

Fotoğraf 3. En fazla yorum alan ve yeniden gönderi yapılan kök değer içerikli paylaşım

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada Aksaray Valiliğinin 21.05.2023 – 30.11.2023 tarihleri arasında 762 paylaşım yaptığı ve 203 paylaşımın kök değerlerle ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu durum %26,64 oranında değer içerikli paylaşımın yapıldığına, yani dört paylaşımından bir paylaşımın değerlerle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu yönüyle Aksaray Valiliği kurumsal olarak hem Twitter (X) hesabını aktif olarak kullandığı hem de sosyal sorumluluğu gereği değerlere vurgu yaptığı anlaşılmıştır. %30 bandında beğeni, yeniden gönderi ve görüntüleme alması bakımından da kök değerlerin kullanıcılara ulaştığını göstermektedir. Toplam paylaşımlara kıyasla kök değer paylaşımları %48,92 oranıyla kullanıcılar tarafından yorum almıştır. Kullanıcılar, kök değerlere kayıtsız kalmadan, faydalı gördüğü işlere anlamlı yorumlarıyla katkı sunmuşlardır (Tablo 1).

Kök değer içerikli paylaşımlar bir değere karşılık gelebileceği gibi birden fazla değeri de içerebilecek paylaşımlardan oluştuğu görülmüştür. Bunu göre 203 paylaşımında 318 kez kök değerler vurgulanmıştır. Vatansızlık en çok üzerinde durulan değer olurken en az sabır değerine vurgu yapılmıştır (Tablo 2).

Vatansızlık paylaşımlarında öne çıkan vurgu askerlerimiz ile ilgili olmuştur. Aksaray Valiliği ülkemizin güneyinde terörle mücadele eden kahraman askerimizin şehitlik haberlerini Aksaray halkı ile paylaşmıştır. Paylaşımlarda vatani için canlarını seve seve feda eden askerlerimizin kahramanlıklarından bahsedilmiştir. Bununla beraber esnafların şehit ailelerine

yönelik ücretsiz hizmetleri Aksaray Valiliği aracılığıyla duyurulmuştur. Önceki dönem valimiz Sayın Hamza Aydoğdu ve Mevcut Valimiz Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu her fırsatta şehit ailelerini ve gazilerimizi ziyarette bulunmuşlardır. Gazilerimiz milli günlerimizde anılarak vatan görevinin kutsiyeti ön plana çıkarılmıştır.

Kök değerler içerisinde saygı değeri en çok üzerinde durulan ikinci değer olmuştur. “Ailemi Seviyorum” projesi ile evde bakım hizmeti alan ailelerin ziyaret edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasından bahsedilmiştir. “Damla Gönüllük Projesi” ile farklı ülkelerden gelen öğrenciler büyük bir hassasiyetle karşılandığı kitlelere duyurulmuştur. Bunun dışında Türk mutfağı haftası, dini bayramlar, arife günü, aşure günü gibi özel günlerde paylaşımlar yapılmış ve köklerimize ait olan bu günlere sahip çıkmamız üzerinde mesajlar verilmiştir. Dini günlerin yanı sıra milli anma ve bayram günlerinde de Türk coğrafyasını bizlere vatan olarak bırakana ecdada saygı duyulmasının öneminden bahsedilmiştir.

Sorumluluk değeri paylaşımlarda dikkat çeken 3. değer olmuştur. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi deprem sonrası üzerimize düşen sorumluluklar hakkında paylaşımlar yapılmıştır. Bu kapsamda Aksaray’a gelen ailelere yardım edilmiş ve AFAD görevlileri ödüllendirilmiştir. Camilerde çocuklarımıza yönelik açılan kuran kursları duyurulmuş, gençliğin yetiştirilmesinde dini hassasiyetin gözetilmesi gerektiği ve bu durumun hepimizin sorumluluğu olduğu açıklanmıştır. Halk günleri programları düzenlenerek vatandaşın sorunlarına eğilen valilik makamı vatandaşa yardımcı olma sorumluluğunu yerine getirmiştir. Ağaç dikim etkinlikleri ile erozyonla mücadele sorumluluğumuz valilik makamınca tekrar tekrar hatırlatılmıştır.

Sevgi değeri de üzerinde durulan önemli değerlerden olmuştur. “Ailemi Seviyorum”, “Damla Gönüllülük” projeleriyle yüklenilen sorumlulukların sevgi değeri misyonuyla yapıldığı dikkat çekmiştir. Sevgi evleri, çocuk evleri, kardelen evleri gibi yuvalarda eğitim alan çocuklar ziyaret edilerek ihtiyaçları giderilmiş ve halkın da yardımcı olabilmesi için yönlendirmeler yapılmıştır. Lösemi çocuklar haftasında, “Lösemi bulaşıcı değildir, sevgi bulaşıcıdır” paylaşımı ile sevgi değeri hassasiyetle işlenmiştir. Sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek adına paydaşlarla toplantılar yapılmış ve hayvanların can dostumuz olduğu duyurulmuştur.

Yardımselverlik değeri ilk beş değer arasına giren son değer olmuştur. Asrın kardeşliği uygulaması başlatılarak depremden zarar gören Kahramanmaraş Ekinözü milli eğitim müdürlüğü ziyaret edilmiş ve eğitim yardımları yapılmıştır. Ailemi Seviyorum” ve “Damla Gönüllük” projeleriyle insanlara yardım etmenin öneminden bahsedilmiştir. “Aile Destek

Merkezi Projesi” ile ailelere doğrudan yardım hizmetleri yürütülmesi hedeflenmiştir. İhtiyaç sahipleri için düzenlenen kermes programları valilik makamından duyurulmuş ve bizzat valinin katılımlarıyla yardım faaliyetlerine katılım özendirilmiştir.

Öz denetim değerinde, valinin Cumhuriyet Bayramı mesajı dikkat çekmiş ve cumhuriyetimize sahip çıkmamız doğrultusunda telkinlerde bulunulmuştur. Spor müsabakalarında taşkınlık yapmadan centilmenlik havası içinde sporun organize edilmesi yönünde paylaşımlar yapılmıştır. Narko tır’ın Aksaray’a geldiği duyurulmuş ve gençlerin bağımlılık yapan maddelerden korunması gerektiği ve öz iradesi yüksek gençlik yetiştirme öneminden bahsedilmiştir.

Adalet değerinde daha çok düzenlenen toplantılar dikkat çekilmiştir. İl ve ilçelerde halkın güvenliği ve refahı için alınabilecek tedbirler kapsamında asayiş toplantıları göze çarpmıştır. Eğitim-öğretim güvenlik toplantısı, üniversite güvenlik tedbirleri kapsamında alınacak önlemler kararlaştırılmıştır. Muhtarlarla yapılan toplantıda, işlerin yürütülmesinde halka karşı adil olunması gerektiği ısrarla vurgulanmıştır. Etik ilkeler konferansı düzenlenmiş ve halk davet edilmiştir. Yasal kira artışları ve zorunlu kış lastik uygulaması gibi yasal zorunluluklar duyurularak halkın tedbir alması sağlanmıştır.

Asrın kardeşliği projesinde vurgulanan bir diğer kök değer dostluk olmuştur. Kahramanmaraş ile dostluk köprüleri kurulmuştur. Damla gönüllük projesiyle farklı illerden gelen öğrencilerin kaynaşması sağlanmıştır. Felçli bir köpeğe yapılan yürüteç ile can dostumuza yardım eli uzatmanın öneminden bahsedilmiştir. Son olarak ülkemizin dostu Güney Kore ve Aksaray’ın kardeş şehri Hwaseong’un meclis başkanı ağırlandı.

Önceki dönem valimiz Sayın Hamza Aydoğdu’nun veda mesajında Aksaray övgüsünde birçok değer yer aldığı görülmüş ve bunların içinde de dürüstlük değeri yer almıştır. Ahilik haftasında, esnafın işini dürüst yapması ahiliğin bir gereği olduğunun altı önemle çizilmiştir.

Aksaray Valisi Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımında sabır değerine değinmiştir. Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 tarihinde Amasya’da bağımsızlık meşalesini yakması ve Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla devam eden ve düşmanı yurttan kovan iradede azim ve sabrın etkili olduğu açıklanmıştır.

Araştırma sonucunda kök değerlerle ilgili şu sonuçlara varılmıştır. Vatandaşlarımız değerinde şehit ve gazilerimiz vurgulanmıştır. Milli ve dini bayramların gereği gibi kutlanıldığı ve bu günleri yaşamamıza olanak sağlayan ecdada saygı duymamız gerektiğine değinilmiştir.

Yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmenin ve gençliği yetiştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğu açıklanmıştır. Sevilmeye muhtaç olan çocuklara verilen sevginin eksilmeyerek artacağına dikkat çekilmiştir. Valilik makamı geliştirmiş olduğu projeler yoluyla insanlara yardım elini uzatmaktadır. Bağımlılık yapan kötü alışkanlıklardan uzak durma, sporun centilmenlik içinde gerçekleşmesi gibi durumlar için gençliğin öz denetim becerilerin yükseltilmesinden bahsedilmiştir. Halkın güvenliği için yapılan asayiş toplantıları, yasa gereği yapılan uyarılar, kamu düzeni ve adaletinin sağlanmasında etkili olmuştur. Aksaray halkı yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraşlı yurttaşlara yardım elini uzatarak depremedeler ile dostluk bağı kurmuştur. Esnafın ahi geleneğine göre dürüst olması gerektiği ele alınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kurarken ortaya koyduğu sabrı bizlere tekrar hatırlatılmış ve cumhuriyetimize sahip çıkmamız gençliğe ödev olarak verilmiştir.

ÖNERİLER

- Aksaray Valiliği'nin kök değerlerle ilgili paylaşımlarının detayları eğitim ortamlarında tartışılmalıdır.
- İncelenen bu eser MEB kök değerlerinin haricinde Spranger, Hilmi Ziya Ülken, Kluckhohn, Rokeach, Schwartz gibi kuramcıların değer anlayışları ile de incelenebilir.
- Bu konuyla benzer şekilde farklı kurumların medya paylaşımları araştırma kapsamına alınabilir.

KAYNAKLAR

Aksekili, S. (2020). Belediyelerin kurumsal iletişim aracı olarak sosyal medya kullanımı: Twitter örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi.

Aslan, M. (2023). Pandemi sürecinde belediyelerim bir iletişim aracı olarak twitter kullanımı: Mersin örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi.

Bayoğlu, Y. (2021). Doğu Anadolu bölgesinde bulunan büyükşehir belediyelerinin twitter hesapları üzerinden kurumsal iletişim çalışmalarının karşılaştırmalı analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi.

Can, G. (2023). Türkiye'de büyükşehir belediye başkanlarının twitter kullanımları: İçerik ve mention analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi.

Çalhan, H. S. (2021). Büyükşehir belediyeleri kurumsal twitter hesaplarında kamu değerlerinin yansıması: Analitik hiyerarşi süreci yardımıyla bir içerik analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Pamukkale Üniversitesi.

Dursun, H. (2023). Kamusal halkla ilişkiler perspektifinden twitter kullanımı: Gaziantep büyükşehir belediyesi ve Gaziantep valiliği örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.

Göçoğlu, İ. D. (2020). Türkiye’de yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımı ve yerel katılım: Büyükşehir belediyelerinin twitter hesapları üzerinden bir analiz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi.

İçöz, E. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde milli eğitim bakanının twitter mesajlarının metin madenciliği yöntemiyle incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi.

Karagöz, Y. (2021). Spss-amos-meta uygulamalı nicel-nitel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. 3. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Karaman, M. K., & Karataş, A. (2009). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. İlköğretim Online, 8(3), 798-808. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8597/106997>

Millî Eğitim Bakanlığı (2022). Değerler eğitimi öğretim programlarında yer alan kök değerler temalı etkinlik kitabı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. <https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kitap/degerler-egitimi/index.html>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi. 2. Baskı. Çeviri Editörü: Akbaba Altun, S, &- Ersoy, A. Ankara: Pegem Akademi.

